

Proses Kognitif Kompleks dalam Psikologi Pendidikan
Ade Khofipah Indah Harahap¹, Fauziah Nasution², Rizka Dwiyani³
ade29273@gmail.com, fauziahnasution@uinsu.ac.id, rizkadwiyani01@gmail.com

¹Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Abstract. Cognitive learning is learning that is more concerned with the learning process than the result. Learning that uses this concept states that in the learning process, a person not only tends to the relationship between stimulus and response, but also how a person behaves in achieving his learning goals. This study aims to find out how complex cognitive processes in educational psychology are also to find out whether or not an educator is successful in teaching students through the concept of complex cognitive approaches. This study uses a method of collecting various references about complex cognitive processes so that it can be concluded that things related to complex cognitive processes are about how conceptual and strategy introduce concepts and how the thinking process and its application in problem solving.

Keywords: Process, Cognitive, Complex, Psychology, Education

Abstrak. Belajar yang kognitif adalah belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Belajar yang menggunakan konsep ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kognitif kompleks dalam psikologi pendidikan juga untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang pendidik dalam mengajari anak didik melalui konsep pendekatan kognitif kompleks. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dari berbagai referensi mengenai proses kognitif kompleks sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan proses kognitif kompleks adalah tentang bagaimana konseptual dan strategi memperkenalkan konsep serta bagaimana proses berfikir dan aplikasinya dalam pemecahan masalah.

Kata kunci: Proses, Kognitif, Kompleks, Psikologi, Pendidikan

Pendahuluan

Konsep dasar belajar adalah kegiatan yang menggunakan unsur fundamental pada setiap jenis dan jenjang pendidikannya. Pada hakekatnya belajar itu faktor utama dari usaha pendidikan. Tanpa belajar

tidak akan pernah ada pendidikan. Sebab belajar adalah salah satu kajian paling utama dari metode psikologi pendidikan atau psikologi belajar. Teori belajar yang kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya.

Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Yaitu penelitian yang dideskripsikan melalui tulisan dan kata-kata. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literature dengan mencari sumber dari isi penelitian berdasarkan buku-buku, menganalisis jurnal dan segala dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Psikologi Kognitif

Cognition berasal dari kata "pengetahuan", yang memiliki kata yang sama dengan sciado (pengetahuan). Berdasarkan akar teori yang dikembangkan oleh Piaget, penulis yang berbeda mendefinisikan pengetahuan dengan istilah yang berbeda tetapi dengan makna yang sama, yaitu aktivitas mental

mengetahui dan mengetahui dunia. Menurut Santrock, berpikir mengacu pada aktivitas mental di mana informasi memasuki pikiran, disimpan dan diubah, serta diingat dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Berdasarkan definisi di atas, kita memahami bahwa kognisi adalah bagian dari perkembangan individu, yang mengacu pada kemampuan mental dan aktivitas yang berkaitan dengan proses penerimaan-pengolahan dan penggunaan informasi dalam bentuk pemikiran dan pemecahan masalah. dan rekonsiliasi. (Khiyarussholeh, 2016) Psikologi kognitif sering digabungkan/disamakan dengan pengertian psikologi secara umum. Psikologi berasal dari kata Yunani "psycho" untuk jiwa dan logos untuk kata. Pengertian psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental/spiritual. Psikologi kognitif adalah salah satu ilmu psikologi. Istilah psikologi kognitif adalah upaya untuk memahami berbagai alat atau data pengamatan empiris yang sistematis yang berasal dari pengamatan manusia dan kemudian

dikembangkan menjadi teori. Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan proses persepsi informasi, pemahaman, alur pemikiran dan pemecahan masalah. (Puspasari, 2004)

Pengertian Konsep

Konsep adalah kategori yang menglompokkan objek, kejadian dan karakteristik berdasarkan ciri atau bentuk umum (Zark & Tversky, 2001). Konsep akan membantu dalam proses mengingat dan membuatnya menjadi lebih efisien. Konsep adalah elemen dari kognisi yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi (Hahn & Ramscar, 2001; Medin, 2000). Beberapa konsep relatif sederhana, jelas, dan konkrit. Namun, ada juga konsep yang lebih kompleks, membingungkan, dan abstrak. Konsep sederhana lebih mudah dikenali dan disepakati pengertiannya, misalnya konsep "bayi", "apel", "meja". Sedangkan konsep yang kompleks misalnya seperti konsep teori tegangan dalam fisika. Banyak pengertian tentang konsep yang berkembang di kalangan ahli kognitif dan pendidikan, misalnya saja, Hulse, Egeth dan Deese (dalam

Suharnan, 2005) mendefinisikan konsep sebagai sekumpulan atau seperangkat sifat yang dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu. Konsep merupakan bayangan mental, ide dan proses. Pembentukan konsep merupakan ketajaman berpikir dalam mengklasifikasikan objek atau ide (Solso, 2001). Konsep akan membantu dalam proses mengingat dan membuatnya menjadi lebih efisien. Menurut Ellis dan Hunt (dalam Suharnan, 2005) konsep dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan keasliannya, yaitu :

- Konsep Logis. Konsep logis atau disebut juga konsep buatan digunakan dalam tugas belajar konsep dengan menghadirkan kepada subjek berbagai macam pola stimulus yang tidak biasa dialami di dalam lingkungan sehari-hari.
- Konsep Alami. Atribut-atribut yang membedakan diantara konsep-konsep alami tidak dapat dibatasi secara tegas, tidak ada aturan-aturan khusus yang digunakan untuk mengkategorikan objek-objek alami ke dalam konsep tertentu. Apabila kepada subjek dihadirkan sejumlah stimulus yang tidak 7 memungkinkan

untuk digunakan beberapa aturan yang jelas, maka subjek akan cenderung mengabstraksikan satu bentuk prototipe bagi suatu kategori.

- Konsep yang Didefinisikan. Konsep yang didefinisikan adalah konsep yang mewakili realitas hidup, tetapi tidak langsung menunjuk pada realitas fisik karena tidak bisa diamati langsung. (misalnya : A merupakan saudara dari B). Konsep ini diajarkan melalui penggunaan bahasa dan sekaligus dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud atau dituangkan dalam bentuk definisi (contohnya kata " saudara" .) Menurut Gelman, R., & Gallistel, C.R. (1978), konsep dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : Concrete concepts: objek atau benda yang dapat disentuh atau nyata (mis: kursi, meja, dll). Semi-concrete concepts: berkaitan dengan kegiatan, warna, tempat, atau sesuatu yang dapat dilakukan tetapi tidak dapat disentuh oleh tangan (melompat, belakang, dll). Abstract concepts: termasuk di dalamnya adalah perasaan (cinta, cemas, dll).

Pengertian Berpikir

Apa itu berpikir? Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan

mentransformasi informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep , bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Murid dapat berpikir tentang hal hal konkret , seperti liburan kepantai atau cara menang dalam permainan video game, atau apabila mereka sudah diusia sekolah menengah , mereka bias berpikir tentang hal hal yang lebih abstrak , seperti makna kebebasan atau identitas . Mereka dapat berpikir tentang masa lalu (seperti apa yang terjadi pada mereka bulan lalu), dan masa depan (seperti apa kehidupan mereka ditahun depan). Mereka dapat memikirkan realitas (seperti bagaimana mengerjakan ujian besok dengan lebih baik)dan fantasi (seperti apa rasanya menjadi Iwan Fals atau naik pesawat angkasa luar ke Mars). Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan proses yang sama

diantaranya kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi.

Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi dan analisis proses berpikir menjadi bagian dari psikologi kognitif.

➤ Berpikir Kritis Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya, bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikir kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Ini memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan etnosentrisme.

➤ Berpikir Kreatif Pada berhubungan

dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan hakikatnya berpikir kreatif menggunakan sesuatu yang telah ada. Menurut Harriman (2017:120), berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Indikator dalam berpikir kreatif menurut Munandar (dalam Maulana: 2011) (dalam buku prosiding seminar nasional pendidikan. dasar membedah anatomi kurikulum 2013 untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik oleh Nurdinah Hanifah, J. Julia: 257) menyatakan bahwa berpikir kreatif dapat diukur secara langsung

melalui beberapa indikator yang meliputi : Kelancaran, keluwesan, keaslian dan kerincian.

Pengertian Transfer Belajar.

Pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Inilah yang disebut transfer belajar. Sedangkan Slameto merumuskan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Dan menurut W.S Winkel dalam bukunya “ Psikologi pengajaran” bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris “ Transfer of learning” atau “ transfer of training” yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Dari beberapa rumusan transfer belajar yang diajukan oleh para ahli di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam susunan kata-kata dan kalimat, namun intinya sama yaitu “ pemindahan pengaruh” atau

pengaruh kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang lain yang akan dikuasai.

2. Ragam Transfer Belajar

a. Transfer Positif Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seseorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan, dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seseorang siswa bila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya.

b. Transfer Negatif Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi yang lain.

c. Transfer Vertikal Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari

pengetahuan/keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Misalnya: siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada waktu menduduki kelas II akan mudah mempelajari perkalian pada waktu dia menduduki kelas III. d. Transfer Lateral Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan/keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya.

Simpulan

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman terhadap konsep merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman konsep harus diajarkan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian siswa dapat mendefinisikan obyek yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman konsep yang dibangunnya sendiri. Siswa diharapkan tidak hanya dapat menghafalkan sesuatu obyek

berdasarkan pengetahuan yang sudah terpola, tetapi siswa juga mampu mendeskripsikan obyek dengan penalarannya sendiri. Dalam hal membantu siswa untuk memahami konsep suatu obyek. Guru juga harus mampu membantu mengajarkan kepada siswa agar dapat menjadi pemikir yang baik. Sebab dengan proses berpikir yang baik, siswa dapat membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Hal yang sangat diharapkan dari efek perlakuan tersebut adalah siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan lebih baik. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah menjadi ukuran keberhasilan seorang guru dalam mengajarkan pemahaman konsep dan proses berpikir yang baik. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dalam pemahaman konsep adalah bagaimana guru dapat membantu siswa untuk mentransferkan konsep yang dimilikinya. Transfer dalam pemahaman konseptual dapat diartikan sebagai, kemampuan seorang siswa dalam mengaktualisasikan

konsep yang dimiliki kedalam situasi yang baru dan nyata. Dan pada titik ini, ketika siswa mampu mentransferkan konsep yang dimilikinya, maka itu merupakan ukuran keberhasilan guru dalam membangun pemahaman konsep kepada siswa. Dengan kata lain, keberhasilan seorang guru dalam memberikan pemahaman konseptual kepada siswa tergantung dari apakah siswawatersebut dapat mentransferkan konsep yang dimiliki atau tidak. Antara pemahaman konseptual, proses berpikir, pemecahan masalah, dan transfer merupakan empat tahapan dalam proses kognitif kompleks yang saling berhubungan satu sama lain. Tidak dibenarkan jika salah satu tahapan dari proses kognitif kompleks di lewatkan begitu saja. Semua harus diajarkan secara kompleks agar siswa dapat dapat lebih baik dalam memecahkan masalahnya sendiri.

Daftar Pustaka

Hahn Ramscar 2001 dan Medin 2000 dalam *John W. Santrock* 2007

Gagne, Ellen, D. 1985. *The Cognitive Psychology of School Learning*. Boston: Little, Brown

& Company. John W. Santrock. 2008. *Educational Psychology* 3rd ed. Boston : Mc. GrawHill

Eggen, P & Kauchak, D.P. 2004. *Educational Psychology; Windows on Classrooms*. 6-th ed.

USA: Pearson Merrill Prentice Hall

Gage/Berliner. 1984. *Educational Psychology*. Third Edition. U.S.A: Houghton Mifflin Company.

Golver, A. J. Roger, H. Bruning. 1990. *Educational Psychology*. Boston Toronto: Little Brown Company.

Santrock. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhibbin syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo persada, 2006), h. 159

16 Saiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. Ke2, h. 223

Maktabatun: *Jurnal Perpustakaan dan Informasi* Vol 2, No. 1, 2022, hal. 48-52

Ellis dan Hunt (*dalam Suharnan, 2005*)

Hulse, Egeth dan Deese (*dalam Suharnan, 2005*)

Eysenck & Keane; Simon, dalam *Eggen & Kauchack, 2004*

Munandar (dalam Maulana: 2011)
(*prosiding seminar nasional
pendidikan. dasar membedah anatomi
kurikulum 2013 untuk membangun
masa depan pendidikan yang lebih baik*
oleh Nurdinah Hanifah, J. Julia: 257)

W.S Winkel dalam bukunya “ *Psikologi
pengajaran*”